

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARI ASOSIDA TARBİYALASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

¹Soliyev Ilhomjon Soliyevich, ²To‘lanova Hilolaxon Murodjon qizi

¹FarDU, Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

²FarDU, Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11045423>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada xalq og‘zaki ijodi namunalari maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda integratsiyalashning pedagogik ahamiyati o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: folklor, kognitiv rivojlanish, lingvistik o‘zlashtirish, ijtimoiy-emotsional ta‘lim, o‘quv dasturlar.

Abstract. This scientific article examines the pedagogical importance of integrating examples of folk art in the education of preschool children.

Keywords: folklore, cognitive development, linguistic acquisition, social-emotional education, educational programs.

Har bir ijtimoiy tuzumda insonning ma‘naviy yuksalishini ta‘minlovchi ta‘lim-tarbiya, ma‘naviyat va ma‘rifat kabi tushunchalar mavjud bo‘lib, ular pedagogika sohasidagi o‘zgarishlarni jamiyat taraqqiyoti bilan bog‘liq holda o‘rganishni talab etadi. Binobarin mustaqillik tufayli ko‘hna Turkiston diyorida istiqomat qilib kelgan barcha xalqlar milliy qadriyatlarining qayti tiklanishi va rivojlanishiga shart- sharoitlar vujudga keldi.

O‘z tarixiga yangicha tafakkur asosida yondoshish, o‘tmishdagi pedagogik tafakkur daholarining shuhratini tiklash, ularning g‘oyalarini xalq hayotiga tadbiq etish kabi ulug‘ ishlar amalga oshirildi. Ayni paytda o‘zbek va boshqa qardosh xalqlarning milliy shakllanishi va rivojlanishini zamon talablariga mos keladigan ta‘lim-tarbiya tizimisiz tasavvur qilish mumkin emas.

Yosh avlodni tarbiyalash va o‘qitish nazariyasi bilan amaliyotning qanday taraqqiy qilib kelganligini bilmay turib, yoshlarni har tomonlama komil inson etib tarbiyalash masalalarini ilmiy ravishda hal qilib bo‘lmaydi. Bu ajdodlarimiz tomonidan isbot qilingan ilmiy-nazariy, falsafiy-tarbiyaviy haqiqatdir.

Axloqan pok va yetuk insonlarni tarbiyalash masalasini muvafaqiyatli hal etishda xalqimizning tarixiy an‘analari, ma‘naviy boyliklari, ajdodlarimizning bizga qoldirgan ilmiy me‘roslari va tarixiy-tarbiyaviy tajribalarini o‘rganib chiqish, ularning yutuqlarini hayotga, ta‘lim-tarbiya ishlariga tadbiq etishning ahamiyati kattadir.

O‘zbek xalqi tarixan ta‘lim tarbiya sohasida o‘ziga xos dorilfunun yaratgan. Hatto hozirgi o‘zbek xalqi yashab turgan zaminda zardushtiylik dini keng yoyilgan davrda ham pedagogik mafkura hukm surgan. Bu zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”ning bizgacha yetib kelgan ayrim sahifalarida o‘z ifodasini topgan.

Biroq islomgacha davr tarbiyashunosligi, fan va madaniyati tarixini yoritish imkoni chegaralangan. Chunki, dastlab Iskandar boshchiligidagi Yunon-Makedon qo‘shinlari, so‘ngra ibn Muslim Qutayba rahbarligida arab istilochilari olib borgan janglar, talonchiliklar, vayronagarchiliklar tufayli o‘sha davrga tegishli deyarli barcha asarlar, manbalar yoqib yuborilgan. Lekin islom va islomdan keyingi mavjud pedagogik qarashlarni, milliy ta‘lim-tarbiyaga oid an‘analarni, qadriyatlarni, xalq pelagogikasini ilmiy o‘rganish, puxta tahlil qilish va hayotga tatbiq etish bugungi kunnig muhim va dolzarb muammosidir.

Istiqlolga erishganimizga qadar biz tarbiya ishlarimizga Ovrupa pedagogikasini asos qilib oldik va o'rgandik. Endigi vazifa Sharq pedagogikasini o'rganishga e'tiborni qaratmoq lozim. Chunki ilm-u fan avval Sharqda taraqqiy etgan, hur fikrlilik bizdan boshlangan. “Sharq Yevropaning muallimidir” deganda haq edi Olmon olimi Xerler. Haqiqatan ham shunday, o'zbek xalqining madaniy merosi ulkan bir dengiz.

Yuqoridagi fikrlarning o'zi madaniyat va ma'rifat Sharqdan Yevropaga tarqalgan deyishga asos bo'la oladi. Chunki, savodxonlik maktablarning, qadimiy yozuvlarning vujudga kelishi eng qadimga manbalarda “Avesto”, Sug'd, Baqtriya, O'rxun-Enasoy, Xorazm va boshqa yozuvlar Turon zaminida kelganligi, shu muqaddas zaminda yashayotgan xalqlarning eng qadimgi ajdodlari savodxon kishilarekanligidan dalolat beradi.

Darhaqiqat, milliy qadriyatlarni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish lozim. Chunki biror millat o'z qadriyatini boshqa millat qadriyatlaridan ajratib olib yarata olmaydi. Har bir millat ma'naviyatida o'ziga xos tomonlar bo'lsa ham, u umuminsoniy qadriyatlarning bir qismidir. Shu bilan birga unutmashimiz kerakki, biz qurayotgan yangi jamiyat “binosi” uchun birinchi galdagi milliy qadriyatlar ustun bo'lmog'i lozim. Biz, eng avvalo, milliy o'zligimizni anglamog'imiz, o'z tafakkurimizni kashf etmog'imiz lozim. O'tmishimizda unutilgan shunday ulkan sarchashmalar borki, ularni puxta, atroflicha o'rganmoq birinchi galdagi vazifadir.

VII-XII asrlar davomida Markaziy Osiyoda madaniyat, ilm-fan beqiyos rivojlana bordi. Ayniqsa, aniq fanlarga qiziqish keskin orta boshladi. O'sha tarixiy davrda Al-Xorazmiy, Forobiy, Al-Farg'oniy, Al-Beruniy, Ibn Sino, Az-Zamaxshariy singari qomusiy olimlar dunyoga keldi. Ular bilan yonma-yon dunyoviy ilmlar tug'ildi. O'sha ulug' mutafakkirlar inson ma'naviy va tafakkur dunyosini boyitishda, insoniyat ongini, madaniy-ma'rifiy qarashlarni o'stirishda o'z davrida va keyinchalik ham asosiy rol o'ynadilar, inson kamolotiga doir beqiyos ta'limotni yaratdilar.

XV – XVI asrlarga kelib qadimiy Turkiston jahonga Qozizoda Rumiy, Ulug'bek, Ali Qushchi, Haydar Xorazmiy, Hofiz Xorazmiy, Lutfiy, A.Navoiy, Bobur, Abulg'oziy Bahodirxon singari allomalarni voyaga etkazdi. Bu davrda Markaziy Osiyo shaharlarida qator madaniy va ilmiy markazlar vujudga keldi. Demak, Markaziy Osiyo xalqlari, xususan o'zbek xalqi va uning madaniy-ma'rifiy taraqqiyoti asrlar davomida misli ko'rilmagan darajada rivojlangan. Qolaversa, uning axloq-odobga oid qarashlari pedagogika fanlari bo'yicha ta'limoti butun jahonga o'rnak bo'larli ma'no va mazmun kasb etgan.

Kishilik tarixi yaratgan ma'naviy boyliklar bisotida xalq yaratgan boy meros va pedagogik qadriyatlar alohida o'rin egallaydi. Jamiyatda fidoiy shaxs shunday vaqtda kuchli shaxsni, agar millionlab kishilarning milliondan bir zarrasini tashkil etilgan holda, o'ta millionlar yo'naltira olsa, jamiyat va uning salohiyatini ko'tara olsa, xalqning g'am-anduhlari, tashvishlari bilan yashay olsa, o'zini oq yuvib, oq taragan xalqiga kamarbastalik qila olgan shaxs fidoiydir.

Zero, jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma'naviy yuksalishini ham taqozo etadi.

Har qanday mafkura kabi O'zbekiston Respublikasi milliy mafkurasining asosiy g'oyalardan biri ham jamiyatda ma'naviy- ahloqiy tarbiya asosisini ham ilg'or milliy, ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar, xalq pedagogikasi g'oyalari tashkil etadi.

Ma'naviyat shaxs, xalq, davlat va jamiyatning kuch-qudrati, taraqqiyoti, imkoniyatlari va istiqbollarini belgilab beruvchi ichki ijobiy, ruhiy omildir.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar bilan tashkil etiladigan tarbiyaviy ertaliklar muhim sanalarga bag'ishlanadi yoki ma'lum maqsad bilan aniq belgilangan kunda o'tkaziladi.

Shuning uchun ham xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga ajratilgan guruhdan tashqari ishlarning tarkibiy qismiga singdirib yuborish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga bir xil turdagi narsani qayti-qayta takrorlash maktabgacha yoshdagi bolani zeriktiradi. Bolaning talab va ehtiyojini inobatga olgan holda har bir tarbiyaviy tadbirni ixtiyoriylik, qiziqishi asosida tashkil etishda muhimdir.

Uchinchidan, maktabgacha yoshdagi bolalarni guruhdan tashqari tarbiyaviy ertaliklarda xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish orqali ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ishlari asosan maktabgacha ta'lim tashkilotining, tarbiyalanuvchilarning mavjud imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda uyushtiriladi va o'tkaziladi.

To'rtinchidan, xalq og'zaki ijodi namunalaridagi ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarni o'rganish, maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga bag'ishlangan tarbiyaviy ertaliklarning mazmuniga o'rganiladigan davr ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayot mohiyati singdiriladi.

REFERENCES

1. Boldirev S. Bolalarni tarbiyalashda ibratning roli to'g'risida. –T:, SHarq, 1979.
2. Jonmatova SH.Ibn Sino ta'lim-tarbiya haqida. – T: Meros, 1980.
3. Inomova M. Maktabgacha Yoshdagi bolalarni ma'naviy ahloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar. T: O'qituvchi, 1995.
4. Imomnazarova M., Eshmuhamedova M. Milliy ma'naviyatimiz asoslari. T: Islom Universiteti, 2001.
5. Ibodullava O. – Kichik maktab Yoshidagi o'quvchilarda insonparvarlikni shakllantirishning pedagogik asoslari. Avtoref. dis. ped fan. nom. 2005 yil.
6. Kultasheva SH.SH O'zbek xalq pedagogikasida milliy an'alardan foydalanish yo'llari. T., Avtoref. dis. ped fan. nom. 2002 yil.
7. Ergasheva D. BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA VATANPARVARLIK TUYG'USINI TARBIYALASH //Ilm-fan va ta'lim. – 2023. – T. 1. – №. 5.
8. Sobirjonovich S. I. Development of Information and communication competence of the teacher in the system of professional development //Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 30-38.
9. Sobirovich S. I. et al. FEATURES OF MATHEMATICAL PREPARATION OF A PRESCHOOL CHILD //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 401-405.